

ZBORNİK REZİMEA
MEĐUNARODNA STRUČNO-NAUČNA
KONFERENCIJA

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE
ZLATIBOR, 17-20. FEBRUAR 2022.

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE ZLATIBOR, 17-20. FEBRUAR 2022.

Izdavač

Društvo defektologa Srbije, Kosovska 8/1, Beograd

Štampa

PM plus D.O.O., 22.oktobra 8a, Beograd

Za organizatora

Siniša Ranković, predsednik UO Društva defektologa Srbije

Prof.dr Marina Šestić, dekan - FASPER

Organizatori

Društvo defektologa Srbije

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Organizacioni odbor

Maja Matović

Željka Trbović

Milka Glavonjić

Uroš Šotarević

Svetlana Pešić

Zoran Kovačić

Programski odbor

prof.dr Ante Bilić Prčić

prof dr Katarina Pavičić Dokoza

prof dr Haris Memišević

prof dr Vesna Vučinić

prof dr Medina Vantić Tanjić

prof dr Gordana Nikolić

prof dr Svetlana Kaljača

prof dr Tamara Kovačević

doc dr Zlatko Bukvić

doc dr Marija Maljković

doc dr Ivana Sretenović

doc dr Bojana Drljan

ass Božidar Filipović

Generalni sekretar

mr Miodrag Nedeljković

Tehnički sekretar

Gorana Kiković

Sekretar za finansije

Radomir Leković

Tehnički urednik

mr Miodrag Nedeljković

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

376(048)(0.034.2)

316.614-056.26/.36-053.2(048)(0.034.2)

364-22-056.26/.36(048)(0.034.2)

МЕЂУНАРОДНА стручно-научна конференција Дани дефектолога Србије (2022 ; Београд)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / Međunarodna stručno-naučna konferencija Dani defektologa Srbije, Zlatibor, 17-20. februar 2022. ; [organizatori Društvo defektologa Srbije [i] Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju]. - Beograd : Društvo defektologa Srbije, 2022 (Beograd : PM plus). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Apstrakti na srp., hrv. i engl. jeziku. - Tiraž 250. - Registar.

ISBN 978-86-84765-58-3

а) Дефектологија -- Апстракти б) Деца са посебним потребама -- Образовање -- Апстракти в) Социјална заштита -- Апстракти

COBISS.SR-ID 57739785

PLENARNA IZLAGANJA

ČETVRTAK, 17.02.2022.

17:00 - 19:00 → VELIKA SALA

MODERATORI: PROF DR BRANKA JABLAN, PROF DR HARIS MEMIŠEVIĆ

FORMALNO OSNIVANJE EVROPSKE MREŽE ZA INKLUZIJU IZVAN GRANICA
(*THE FORMAL ESTABLISHMENT OF EUROPEAN NETWORK FOR INCLUSION BEYOND THE BORDERS*)

ELENA WEBER, HUBERT PERFLER

STRUKOVNA UDRUŽIVANJA I REGULIRANE PROFESIJE
(*PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND REGULATED PROFESSIONS*)

ZLATKO BUKVIĆ

ZNAČAJ PROCENE I PRAĆENJA POTREBA RODITELJA U SISTEMU RANE INTERVENCIJE

LIDIJA BANJAC, VANJA ĐOKIĆ, SANELA SLAVKOVIĆ

KROZ EFIKASNU KOMUNIKACIJU DO BOLJE SARADNJE IZMEĐU SAVETNIKA, RODITELJA I UČENIKA

(*THROUGH EFFECTIVE COMMUNICATION TO BETTER COLLABORATION BETWEEN COUNSELORS, PARENTS AND STUDENTS*)

JASENKA ZUPANČIĆ

POVEZANOST SLUŠNOG I VESTIBULARNOG OSJETILA – ISKUSTVA POLIKLINIKE SUVAG ZAGREB

(*CONNECTION BETWEEN AUDITORY AND VESTIBULAR SENSE - EXPERIENCES OF SUVAG ZAGREB POLYCLINIC*)

KATARINA PAVIĆIĆ DOKOZA

OBRAZOVANJE 1

PETAK, 18.02.2022.

08:00 - 10:00 → VELIKA SALA

MODERATORI: GORANA KIKOVIĆ, ZORAN KOVAČIĆ

PREDNOSTI I NEDOSTACI ONLAJN NASTAVE U RADU SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

BILJANA MITROVIĆ, DANIJELA POPOVIĆ, EMINA VULIĆEVIĆ

OŠ „DR DRAGAN HERCOG“ U PROJEKTU PROŠIRIVANJA PRIMENE NASTAVE NA DALJINU

ZORAN ALEKSIĆ, LJILJANA MILOVIĆ

ZNAČAJ DEFECTOLOGA U PROCESU PRUŽANJA DODATNE PODRŠKE

GORAN VLADIĆ, ANITA DUKOVSKI, VLADANA STOŠIĆ

DODATNA PODRŠKA KAO RESURS INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA- STAVOVI NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA O DODATNOJ PODRŠCI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

DANICA GVOZDENOVIĆ, SVETLANA BOŽIĆ, NATAŠA STEJIĆ, UROŠ MAJSTOROVIĆ

OBlici KOMUNIKACIJE SLEPOGLUVIH OSOBA

BRANKA JABLAN, JASNA MAKSIMOVIĆ

ZNAČAJ SARADNJE NASTAVNIKA I EDUKATORA REHABILITATORA U PROCESU INKLUZIJE

FATA ŽILIĆ

ZNAČAJ PROCENE I PRAĆENJA POTREBA RODITELJA U SISTEMU RANE INTERVENCIJE

Lidija Banjac¹, Vanja Đokić¹, Sanela Slavković²

¹Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd; ²Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad

Svetski izveštaj o osobama sa invaliditetom iz 2011. godine preporučuje unapređenje sistema prikupljanja podataka o potrebama osoba sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom i njihovih porodica, kao i njihovu sistematizaciju u cilju pronalaženja načina za adekvatnu podršku. Poznavanje potražnje, ponude i postojeće efikasnosti usluga za osobe sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, važno je zbog mera koje će društvo preduzeti u cilju optimizacije pomoći i adekvatne raspodele postojećih resursa. Procena i praćenje potreba porodica u sistemu rane intervencije, jedan je od plodotvornih puteva za razumevanje ukupne psihosocijalne problematike porodice deteta sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom na osnovu koje će se razviti odgovarajući program podrške. Obzirom da su roditelji oni koji odlučuju o servisima podrške, neophodno im je omogućiti da se osele kompetentnim u potraživanju usluga za svoje dete.

Cilj ovog istraživanja je proceniti potrebe roditelja ili staratelja u sistemu rane intervencije. Uzorak sačinjava 100 porodica sa decom sa smetnjama u razvoju, hroničnim bolestima ili decom rođenom pod razvojnim rizikom, uzrasta do šest godina. Instrument istraživanja je Skala procene potreba za roditelje/staratelje (Caregiver need scale) autora Seok Hong Tan iz 2015. godine. Istraživanje je obavljeno putem elektronskog upitnika, u periodu april – avgust 2020. godine.

Nakon što je statistički potvrđena pouzdanost i validnost skale, (Cronbach's Alpha 0,922), rezultati našeg istraživanja pokazuju da najveće potrebe roditelji prijavljuju u domenu Potrebne informacije (M=20,02 SD=7,397), zatim u domenu Društveni servisi (M=16,21 SD=5,890), zatim u domenu Potrebna psihosocijalna podrška (M=12,51 SD=4,734) i na kraju u domenu Finansijska podrška (M=8,44 SD=4,77).

Porodica se mora podstaći da jasno izrazi svoje potrebe, kao i da joj se pomogne da dođe do pravih resursa za zadovoljenje tih potreba. Razumevanjem okolnosti pod kojima porodice brinu o deci sa smetnjama u razvoju, profesionalci u sistemu rane intervencije mogu identifikovati područja u kojima je važno podići nivo pružanja usluga ovim porodicama. Procenom potreba otkrićemo polje intervencije a rezultati ukazuju na potrebu osnaživanja i edukacije porodice, kako bi postigla stabilnost koja je ključna za pružanje podrške detetu sa smetnjama u razvoju.

Ključne reči: rana intervencija, porodica, procena potreba, podrška